

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

SA'DULLA HAKIM PUBLITSISTIKASINING MAVZU VA JANRLARI TASNIFI

*Boybo'tayev Sherali Uktamn o'g'li,
Guliston davlat pedagogika instituti
mustaqil izlanuvchisi
boybutayevsherali89@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqola Sa'dulla Hakim publitsistikasining mavzu doirasi hamda janr xususiyatlarini tizimli ravishda tasniflashga bag'ishlangan. Maqolada adib publitsistik merosining g'oyaviy-badiiy yo'nalishlari, ijtimoiy hayotni aks ettirishdagi o'rni hamda muallifning individual uslubi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Xususan, Sa'dulla Hakim publitsistikasida Vatan, insoniylik, ma'naviyat, ijtimoiy muammolar va zamon ruhini ifodalovchi mavzularning ustuvorligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Fenomen, publitsistik, kollektivlashtirish, adabiyot, maddohizm, tanqid, tafakkur, mushohada.

Abstract. This article is devoted to the systematic classification of the thematic scope and genre characteristics of the publicistic works of Sa'dulla Hakim. It provides a scientific analysis of the ideological and artistic directions of the author's publicistic heritage, its role in reflecting social life, and the writer's individual style. In particular, the study substantiates the predominance of themes such as the Motherland, humanity, spirituality, social issues, and the spirit of the time in Sa'dulla Hakim's publicistic writings.

Keywords. Phenomenon, publicistic, collectivization, literature, panegyric tendency, criticism, thinking, reflection.

Badiiy adabiyot bilan publitsistikaning mushtarakligi, shoir va yozuvchilar ijodida uning tutgan o'rni, adiblar publitsistikani o'rganish bo'yicha amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlar o'zbek adabiyotida talaygina. Bugungi axborot asrida, globallashgan dunyoda publitsistika haqidagi ilmiy-nazariy qarashlarni yangicha tamoyillar asosida qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga kelmoqda.

Shoir lirikasining tadqiqotchilaridan biri, Feruza Nodirova to'g'ri ta'kidlanganidek, "Sa'dulla Hakim ko'p qirrali fenomenlardan biridir. – Zero, u adabiyotning barcha yo'nalishlarida birdek mukammal darajada ijod qila olish qobiliyatiga ega. Ayni shu qobiliyat shoirning badiiy publitsistik maqolalarida ham yaqqol ko'zga tashlanadi". [1,142] Darhaqiqat, u yuzlab she'rlar, dostonlar, tarjimalar bilan birga ommaviy bosma nashrlarda, radio va televideniya, turli to'plamlarda ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy masalalarda, ijodiy jarayonlar haqida o'nlab adabiy-tanqidiy maqolalar, intervyular, esdaliklar, xotiralar e'lon qilganki, ularni ham tizimli ravishda o'rganish, g'oyaviy-badiiy xususiyatlarini tadqiq qilish muhim ilmiy ahamiyatga egadir.

Sa'dulla Hakim publitsistikasini tahlil qilishdan avval uning o'zi ijodning bu turi haqida qanday fikrda bo'lganini bilish ham muhim. Jurnalist Abbosxon Usmonov Sa'dulla Hakim bilan o'tkazgan "O'zbekning so'zi" sarlavhali suhbatda u jumladan, shunday deydi: "Bir paytlar "publitsistika" atamasining oldiga "jangovar" sifatini qo'shib aytish, hatto, uni "badiiy" degan so'zning o'rnida ishlatish keng tarqalgan edi. Bu ayniqsa, o'tgan XX asrning 30 – 80-yillarida avjiga chiqdi. Kamina bu xususda "Qayda dono jim o'tirsa, sayragay nodon" qabilidagi anchagina nordon gaplarni ham yozgan ekanman. Men publitsistikani sergaplik emas, kamgaplik deb, jang-jadallar, yerga urishlaru ko'kka ko'tarishlar quroli emas, chinakam badiiy tafakkurning eng dolzarb turi, zamondoshlariga qaratilgan dil so'zlari, badiiy tafakkur yo'sini, deb bilaman. Publitsistikamiz urishqoqlik, yoppasiga yomonotliq qilib, qora chaplash va yo hurmatli olimimiz Ozod Sharafiddinov aytganlaridek, "maddohizm" kabi nomaqbul kayfiyatlardan tobora xalos bo'lib, muayyan o'ychanlik, fikrchanlik, bosiqlik, ongli mushohada va insoniy kechinmalarning she'r qadar bevosita va samimiy beg'araz ifodasi, ya'ni kerak, deb o'ylayman.

Bu mulohazalardan anglashiladiki, o'tgan asrning 30 – 80-yillarida publitsistika, adabiyot singari, mafkuraning quroliga aylangan. U kommunistik partiya siyosatini, kollektivlashtirish, zarbdor besh yilliklar, mehnat qahramonlarini ulug'lash kabi maqsadlarga yo'naltirilgan. Shuningdek, ayrim masalalar, muammolar yuzasidan ommaviy axborot vositalarida bir-biriga zid qarashlar, o'zaro kelishmovchiliklar, yuziga loy chaplashlar, shaxsiy adovat avjiga chiqqan va bu jarayonda publitsistika ularga qurol vazifasini o'tagan va adibning bu fikrlarini quyidagi fakt ham tasdiqlaydi: "Literaturnaya gazeta"ning 1959-yildagi sonlaridan birida chop etilgan "Jangovar publitsistika jabhasini kengaytiraylik!" sarlavhali maqolada shunday yoziladi: "Publitsistika – yozuvchini hayotda ro'y berib, uni hayajonga solgan va u tomondan payqay olingan biror voqea va hodisaning bevosita jangovar ifodasidir. Yozuvchi ana shu voqea- hodisalar haqida davr san'atkori va grajdani sifatida fikr almashishga intiladi" [2,3-4]. Adib bunday qarashlararni tanqid qilgani holda, badiiy publitsistikani "yerga urishlaru ko'kka ko'tarishlar quroli emas", "chinakam badiiy tafakkurning eng dolzarb turi", "zamondoshlariga qaratilgan dil so'zlari", "muayyan o'ychanlik, fikrchanlik, bosiqlik, ongli mushohada va insoniy kechinmalarning beg'araz ifodasi" bo'lishi zarur, degan xulosaga kelgan va o'zi ham bu tamoyillarga amal qilgan.

Birinchi navbatda Sa'dulla Hakim ijodiy merosida publitsistikaning salmog'i va o'rni qay darajada ekanni belgilab olamiz. Buning uchun quyidagi qiyosiy tahlildan foydalandik: Nodirova Feruzaning "Sa'dulla Hakim she'riyatida shoir subyektining ifodalanishi va ramziy-metaforik obrazlar talqini" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasida ta'kidlanishicha, shoir 1970-yildan 2020-yilgacha, ya'ni umrining oxirigacha 125 ta she'r, 3 ta doston, 6 ta g'azal yozgan. Adib ijodining shakllanishida muhim omil bo'lgan jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatni, madaniy muhinit, adabiy-tarixiy shart-sharoitni inobatga olgan holda uning publitsistikasini quyidagi ikki bosqichga bo'lib o'rganishni maqsad qildik: 1. O'tgan XX asr 60-yillaridan O'zbekiston

davlat mustaqilligi kunigacha bo'lgan davr. 2. Mustaqillik yillari (1991-2020) dagi faoliyati.

Ijodkorning 1991-yildan 2020-yilgacha yozgan publitsistik materiallari 118 tani tashkil etadi. Shundan 70 tasi maqola bo'lib, 16 tasi vatan, istiqloq, 15 tasi adabiyot, 17 tasi ma'naviyat mavzusida yozilgan. Yozuvchi va shoirlardan Navoiy, Mashrab, Abdulla Qodiriy, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon, Oybek, Abdulla Qahhor, Maqsud Shayxzoda, Zulfiya, Halima Xudoyberdieva, Saida Zunnunova, Erkin Vohidov, Shuhrat, Shukur Dadash, Poyon Ravshanov, qardosh xalqlar adabiyotining yirik namoyandalaridan Pushkin, Qaysin Quliyev, Tulepbergen Qaipbergenov, Chingiz Aytmatov ijodiga bag'ishlangan. Bu raqamlarni qiyoslasak, XX asrning 60-yillaridan O'zbekiston mustaqilligi kunigacha 36 ta, mustaqillik kunidan to umrining oxirigacha 113 ta, ya'ni 77 ta ko'p publitsistik material yozganligiga amin bo'lamiz. Bu esa adibning mustaqillik yillarida publitsistik mahorati, tajribasi, ijtimoiy-siyosiy masalalarga nisbatan hozirjavobligi yuqori bosqichga ko'tarilganiga dalolat beradi.

Adib publitsistikasining asosiy qismini maqolalar tashkil etadi. Shuning uchun dastlab bu janrning quyidagi ilmiy ta'rifini keltirib o'tishni maqsadga muvofiq deb bilamiz: "Maqola analitik janrlarning asosiy turi bo'lib, u o'rganilayotgan voqea-hodisani to'liq va chuqur yoritish, dalillarni umumlashtirish, hodisalar mohiyatining qonuniyatlarini ochish, uning sababini aniqlash bilan tavsiflanadi". [3, 29] "Maqola – voqeligimizdagi muhim bir masalaga bag'ishlangan tadqiqot bo'lgani, ijtimoiy hayot faktlarini umumlashtirib hamda ilmiy, chuqur tahlil qilib yoritishi bilan boshqa publitsistik janrlardan farq qiladi". [4, 56] Har ikki ta'rifda ham maqola ijtimoiy hayotdagi biron voqea-hodisa, muammo haqidagi tadqiqot bo'lib, uni faktlar asosida tahlil qilish, ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan xulosalarni chiqarish xususiyati ta'kidlangan.

Maqola janrining tarixi uzoq bo'lib, u matbuotdan oldingi davrda ham ilmiy, adabiy va boshqa sohalarda keng qo'llanilib kelingan. Xoh g'arbda, xoh sharqda bo'lsin, adabiyot, san'at, ilm-fan, siyosat sohasidagi tadqiqot va izlanishlarning natijalari, kashfiyotlar qo'lyozma shaklida dastlab maqola holida paydo bo'lgan. Jadidchilik davri matbuoti sahifalarida ilg'or dunyoqarashni targ'ib etishda mazkur janrdan keng foydalanilgan. Kommunistik davr matbuotida esa mazkur janr yakka g'oya hukmronligiga xizmat qilib kelganligi ma'lumdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nodirova Feruza "Sa'dulla Hakim she'riyatida shoir subyektining ifodalanishi va ramziy-metaforik obrazlar talqini" mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi.
2. Усмонов А. Ўзбекнинг сўзи // Халқ сўзи, 2001 йил 13 март.
3. Қосимова Н., Тошпўлатова Н., Шофайзиева Н., Муратова Н. Босма ОАВ тахририятлари учун ўқув кўлланма, – Тошкент, 2008.
4. Quronov.D. Mamjonov.Z . Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. – T. : Akadernashr, 2010.

5. Sa'dulla Hakim, Tanlangan asarlar. She'rlar, tarjimalar, hikoyalar, dostonlar. – T.: Sharq, 2022

**ABDULLA QAHHOR HIKOYANAVISLIGI: BADIY TAFAKKUR,
REALIZM POETIKASI VA XARAKTER YARATISH MAHORATI**

*Gulrux Doniyorova,
Guliston davlat universiteti
Mustaqil tadqiqotchi
E-mail: gulruxdoniyorova92@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdulla Qahhorning hikoyanavis sifatidagi ijodiy fenomeni o'zbek adabiyotshunosligining nazariy-mezoniy tamoyillari asosida tahlil qilinadi. Adib hikoyalarining janriy tabiati, realizm poetikasi, badiiy detal funksiyasi, kompozitsion yaxlitlik, psixologik tasvir, satirik ifoda, til va uslub xususiyatlari ilmiy jihatdan yoritiladi. Hikoyalarda ijtimoiy muhit va individual taqdir munosabati, xarakter va sharoit dialektikasi, milliy ruh va umuminsoniy mazmun uyg'unligi masalalari tadqiq etiladi. Maqolada yozuvchining hikoyachilik maktabi o'zbek nasrida ixcham epik shaklning semantik sig'imi va estetik imkoniyatlarini kengaytirgan badiiy hodisa sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qahhor, hikoyanavislik, realizm, poetika, kompozitsiya, psixologizm, badiiy detal, satira, xarakter, o'zbek nasri.

Аннотация. В данной статье анализируется творческий феномен Абдуллы Каххора как автора рассказов на основе теоретических и методологических принципов узбекской литературной критики. Научно освещаются жанровая природа рассказов писателя, поэтика реализма, функция художественной детали, композиционная целостность, психологический образ, сатирическое выражение, языковые и стилистические особенности. Рассказы исследуют взаимосвязь между социальной средой и судьбой личности, диалектику характера и обстоятельств, гармонию национального духа и универсальное человеческое содержание. В статье оценивается школа рассказов писателя как художественный феномен, расширивший смысловой объем и эстетические возможности компактной эпической формы в узбекской прозе.

Ключевые слова: Абдулла Каххор, написание рассказов, реализм, поэтика, композиция, психологизм, художественная деталь, сатира, персонаж, узбекская проза.

Abstract. This article analyzes the creative phenomenon of Abdulla Qahhor as a short story writer based on the theoretical and methodological principles of Uzbek literary criticism. The genre nature of the writer's stories, the poetics of realism, the function of artistic detail, compositional integrity, psychological image, satirical expression, language and style features are scientifically illuminated. The stories explore